

ЛАБОРАТОРИЯ ҲАЙВОНЛАРИ ЙЎҒОН ИЧАК МЕЪЁРИЙ МИКРОФЛОРАСИ ИНДИГЕН ВА ФАКУЛТАТИВ ВАКИЛЛАРИНИНГ УНИШ ФОИЗЛАРИГА ЎТКИР НУРЛАНИШНИНГ ТАЪСИРИ

Жабборова Ойша Искандаровна

Бухоро давлат тиббиёт институти Тиббий биология кафедраси мудир, доцент, б.ф.н.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17218505>

Аннотация. Турлик мавжудотларга турли ташиқи ва ички омиллар таъсир этишии натижасида улар организми тизим ва аъзоларида ҳар хил ўзгаришлар келиб чиқади, бу ҳолат тиббий-биологик усуллар ёрдамида аниқланиб, ўзгаришлар даражасига баҳо берилади. Унинг асосида эса патология олди ёки патологик ҳолат юзага келганлиги қайд этилади. Организмга таъсир этувчи ташиқи таъсиротларга ўткир ва сурункали нурланишлар кириб, уларга лаборатория ҳайвонларини тотал нурлантириши киради. Тажрибада ўткир ва сурункали нурланишларнинг лаборатория ҳайвонлари турли аъзоларидаги морфологик ўзгаришлар бир қатор олимлар томонидан аниқланган ва баҳоланган. Ўткир нурланиш натижасида вужудга келадиган иккиламчи иммунодефицит таъсирида аъзо, тўқима ва ҳужайралар зарарланиши, улардан келиб чиқадиган асоратлар, леталлик тўғрисида клиник-экспериментал маълумотлар етарли бўлса ҳам, аммо организм турли биотопларида жойлашган меъёрий микрофлора, айниқса йўғон ичак меъёрий микрофлораси сифатий ва миқдорий кўрсаткичларига таъсири тўғрисида маълумотлар кам бўлиб, борлари ҳам тарқоқдир.

Калит сўзлар: ўткир нурланиш, ичак микрофлораси, микроорганизмлар униш фоизи (МУФ), индиген ва факультатив микрофлора

Аннотация. На живые организмы воздействуют различные внешние и внутренние факторы, в результате чего в их организме происходят различные изменения в системах и органах. Эта ситуация выявляется с помощью медицинско-биологических методов, и оценивается степень изменений. На этой основе отмечается возникновение патологии или патологического состояния. Внешние воздействия, влияющие на организм, включают острые и хронические облучения, а также тотальное облучение лабораторных животных. В ходе экспериментов были проанализированы и проанализированы морфологические изменения в тканях, вызванные воздействием ультрафиолетовых и ультрафиолетовых излучений. При вторичном иммунодефиците, возникающем в результате облучения, возможны поражения тканей и тканей, от которых зависят клинично-экспериментальные данные, но в биотопах организма сохраняется умеренная микрофлора, данные по качеству и разнообразию кишечной микрофлоры, содержащейся в растениях, позволяют предположить, что они являются вредителями, вредителями и вредителями.

Ключевые слова: ультрафиолетовое излучение, кишечная микрофлора, процент прорастания микроорганизмов, индиген и факультативная микрофлора

Abstract. Living organisms are affected by various external and internal factors, resulting in various changes in their systems and organs. This situation is identified using medical and biological methods, and the degree of changes is assessed. On this basis, the

occurrence of a pathology or pathological condition is noted. External influences affecting the body include acute and chronic radiation, as well as total exposure to laboratory animals. During the experiments, morphological changes in tissues caused by exposure to ultraviolet and ultraviolet radiation were analyzed and analyzed. With secondary immunodeficiency resulting from radiation, damage to tissues and tissues is possible, on which clinical and experimental data depend, but moderate microflora remains in the body's biotopes, data on the quality and diversity of intestinal microflora contained in plants suggest that they are pests, pests and pests.

Keywords: ultraviolet radiation, intestinal microflora, percentage of germination of microorganisms, indigen and facultative microflora.

Асосий қисм

Тадқиқотнинг материал ва усуллари

Тажрибада лаборатория ҳайвонлари йўғон ичак меъёрий микрофлораси ҳолатига ўткир нурланиш таъсирини аниқлаш ва баҳолаш усули организм йўғон ичак меъёрий микрофлорасига таъсир даражаси аниқланганлиги, иммун тизими томонидан йўғон ичак меъёрий микрофлораси миқдорий ва сифатий таркибини регуляция қилиши исботланганлиги, иккиламчи иммунодефицит ҳолатида йўғон ичак меъёрий микрофлораси ўз фаолиятини тиклаши механизмлари бўйича назарий ва амалий билимлар доирасини кенгайтди. Шунингдек, нурланиш таъсирида организм иммун тизими ва йўғон ичак микробиоценози ҳолатига адекват баҳо бериш имконини берди. Ушбу аниқлаш ва баҳолаш усулининг қўлланилиши ўткир нурланишнинг организм биотоплари микрофлораси ҳолатига таъсирини ўрганиш, шаклланган дисбиозни адекват даволаш тактикасини оптималлаштириш имконини беради. Бу эса тавсия этилаётган усулнинг тиббий самарадорлигини белгилайди.

Ушбу мақсадни амалга ошириш учун экспериментал тадқиқотларга жами 162 та оқ зотсиз каламушларнинг эркаклари жалб қилинди, уларнинг вазни 150-180 гр атрофида бўлиб, ёши 3 ойни ташкил этди. Балоғат ёшига етиш, ҳомиладорлик билан боғлиқ ўзгаришлар организмда кечиши муносабати билан олинган натижалар тажрибанинг софлигига таъсир этиши мумкинлигини ҳисобга олиб урғочи оқ зотсиз каламушлар тадқиқот гуруҳларига киритилмади.

Бактериологик тадқиқотлар биологик ашёдан (жонсизлантирилган оқ зотсиз каламушлар йўғон ичагидан олинган нажас) унган микроорганизмлар штамларига нисбатан ўтказилди. Идентификация *Bergey's* ва *Manual Sistematic Bacteriology* (1997) бўйича олиб борилди, бунинг учун «HiMedia» компанияси (Ҳиндистон) озиқ муҳитларидан (қонли агар, Эндо мухити, тухум сарикли-тузли агар, Блаурокк мухити, СРМ-4 ва бошқалар) фойдаланилди. Асосий ва назорат гуруҳига мансуб оқ зотсиз сичқонлар 5-кунгача стандарт виварий рационда тутилди, кейин ўткир нурланиш ўтказилгач, тажрибанинг 5-, 7- ва 9-кунларида жонсизлантирилиб, йўғон ичагидан нажаси биологик ашё сифатида бевосита олиниб, дарҳол тегишли озиқ муҳитларга Гольд бўйича экилди. Ушбу тадқиқотда асосий вазифа йўғон ичак меъёрий микрофлораси индиген ва факультатив микроорганизмлари униш фоизини аниқлаш бўлгани учун ушбу микрофлоранинг асосий вакиллари авлодигача идентификация қилинди. Қуйидаги микроорганизмлар ундириб олинди - *Escherichia spp.* (лактоза мусбат - ЛМ), *Proteus spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Enterococcus spp.*, *Bacteroides spp.*, *Lactobacillus spp.*, *Bifidobacterium spp.*

Натижаларни статистик ишлаш учун анъанавий вариацион статистика усулларидан фойдаланилди. Унда ўртача арифметик миқдор (M), ўртача миқдор хатоси (m) ва ишончлилик мезони (t) аниқланди. Барча текширишлар «Pentium-IV» процессорли персонал компьютерларда «Excel» дастури ёрдамида амалга оширилди. Тадқиқотларни ташкил этиш ва ўтказишда далилларга асосланган тиббиёт тамойилларига қатъий амал қилинди.

Натижалар ва уларнинг муҳокамаси

Олинган натижаларни қиёсий ўрганиш мақсадида аввал назорат гуруҳи (интакт) кўрсаткичлари таҳлил қилинди, лаборатория ҳайвонлари йўғон ичак микрофлораси вакилларининг озиқ муҳитларда униш кўрсаткичлари асосий гуруҳ билан бир кунда амалга оширилди. Кузатувнинг 5-кунда жами ўрганилган 7 та микроорганизмлар амалий жиҳатдан барча олинган намуналарда ундириб олинди (1-жадвал).

1-жадвал

Назорат гуруҳи (интакт) тажриба ҳайвонлари йўғон ичаги меъерий микрофлораси вакиллари униш фоизлари динамикаси

Микроорганизмлар	Кузатув даври давомийлиги		
	5-кун, n=18	7-кун, n=18	9-кун, n=18
<i>Lactobacillus spp</i>	18 / 100,0	18 / 100,0	18 / 100,0 ↔
<i>Bifidobacterium spp</i>	18 / 100,0	18 / 100,0	18 / 100,0 ↔
<i>Escherichia spp</i> ЛМ	18 / 100,0	18 / 100,0	18 / 100,0 ↔
<i>Proteus spp</i>	16 / 88,89±7,4	15 / 83,33±8,8	16 / 88,89±7,4 ↔
<i>Staphylococcus spp</i>	18 / 100,0	18 / 100,0	17 / 94,44±5,4 ↔
<i>Enterococcus spp</i>	17 / 94,44±5,4	18 / 100,0	17 / 94,44±5,4 ↔
<i>Bacteroides spp</i>	18 / 100,0	17 / 94,44±5,4	17 / 94,44±5,4 ↔

Эслатма: суратда мутлоқ, махражда нисбий (%) сонлар; ↔ - ишонарли фарқ йўқ; ЛМ - лактоза мусбат.

Микроорганизмлар униш фоизи (МУФ) ўзгармай қолгани диққатга сазовор, эътиборлиси, йўғон ичак меъерий микрофлорасининг индиген микроорганизмлари (*Lactobacillus spp*, *Bifidobacterium spp*, *Escherichia spp* ЛМ) барча ҳолатда (100,0%) унгани ҳолда, факультатив микроорганизмлар (*Staphylococcus spp*, *Enterococcus spp*, *Bacteroides spp*) бирмунча камроқ - 88,89±7,4% дан 94,44±5,4% гача ҳолатда унди. Шунга ўхшаш натижалар кузатувнинг 7- ва 9-кунларида ҳам олинди, шу кунлари ҳам индиген ва факультатив микроорганизмлар аниқланиш фоизларида амалий жиҳатдан тафовут кузатилмади. Барча натижалар амалий жиҳатдан бир хил бўлиб, кузатув даври мобайнида ишонарли ўзгаришлар униш тенденцияси бўйича ҳам, улар интенсивлиги бўйича ҳам кузатилмади.

Униш кўрсаткичлари бўйича ишонарли тафовут грамманфий бактериялар (*Lactobacillus spp*, *Bifidobacterium spp*, *Escherichia spp* ЛМ, *Proteus spp*, *Bacteroides spp*) ва граммусбат кокклар (*Staphylococcus spp*, *Enterococcus spp*) орасида ҳам кузатилмади (P>0,05). Учраш интенсивлиги бўйича меъерий микрофлоранинг аэроб ва анаэроб

(*Bacteroides spp*) вакиллари орасида ҳам айтарли тафовут аниқланмади, уларда ҳам МУФ параметри амалий жиҳатдан фарқ қилмади.

Шундай қилиб, назорат гуруҳига киритилган, ўткир нурланиш олмаган интакт лаборатория ҳайвонлари йўғон ичак меъёрий микрофлораси индиген ва факультатив вакилларининг униш фоизлари кузатув даври ошиб боришига қарамай, микдорий ва сифатий жиҳатдан ўзгармасдан қолди. Амалий жиҳатдан барча намуналарда микроорганизмлар штаммлари униши 83,33-100,0% ҳолатда аниқланди. Бу йўғон ичак меъёрий микрофлораси индиген ва факультатив вакилларининг микдорий ҳамда сифатий жиҳатдан ўзгармагани, зарарланмаган маҳаллий ва иммун тизим ўз фаолиятини меъёрда давом эттириб, меъёрий микрофлорани регуляция қилиш натижасида, деб эътироф этилди.

Назорат гуруҳига киритилган оқ зотсиз каламушлар йўғон ичак меъёрий микрофлорасидан фарқли равишда ўткир нурланиш олган, асосий гуруҳга киритилган каламушлар йўғон ичак микрофлораси индиген ҳамда факультатив вакилларида кескин ишонарли даражадаги ўзгаришлар кўрсатиб берилди ($P < 0,05$ - $P < 0,001$).

Олинган натижалар шуни кўрсатдики, бир марталик ўткир нурланиш олгач, 5-кунда МУФ асосий гуруҳда $38,89 \pm 11,5\%$ дан $77,78 \pm 9,8\%$ гачани ташкил этди. МУФ нинг энг кам кўрсаткичлари *Bifidobacterium spp* ($38,89 \pm 11,5\%$), *Enterococcus spp* ($38,89 \pm 11,5\%$) ва *Lactobacillus spp* га ($44,44 \pm 11,7\%$) таалукли бўлди (2-жадвал).

Нурланишдан кейинги 7-кунда МУФ камайиш тенденцияси сақланиб қолди ($P < 0,05$ - $P < 0,001$). Шуниси эътиборлики, пасайиш тенденцияси бир хил бўлса ҳам унинг интенсивлиги турлича бўлди. Нурланишнинг 5-кунига нисбатан энг кўп камайиш *Bifidobacterium spp* (3,1 мартага), *Lactobacillus spp* (2,4 мартага), *Enterococcus spp* да (2,1 мартага) кузатилди.

2-жадвал

Асосий гуруҳ тажриба ҳайвонлари йўғон ичаги микрофлораси униш фоизига ўткир нурланишнинг таъсири параметрлари

Микроорганизмлар	Ўткир нурланишдан кейинги кунлар		
	5-кун, n=18	7-кун, n=16	9-кун, n=12
<i>Lactobacillus spp</i>	8 / $44,44 \pm 11,7$	3 / $18,75 \pm 9,8^* \downarrow$	1 / $8,33 \pm 7,9^* \downarrow$
<i>Bifidobacterium spp</i>	7 / $38,89 \pm 11,5$	2 / $12,50 \pm 8,3^* \downarrow$	1 / $8,33 \pm 7,9^* \downarrow$
<i>Escherichia spp</i> ЛМ	11 / $61,11 \pm 11,5$	7 / $43,75 \pm 12,4 \leftrightarrow$	3 / $25,0 \pm 12,5^* \downarrow$
<i>Proteus spp</i>	14 / $77,78 \pm 9,8$	11 / $68,75 \pm 11,6 \leftrightarrow$	5 / $41,67 \pm 14,2^* \downarrow$
<i>Staphylococcus spp</i>	12 / $66,67 \pm 11,1$	10 / $62,50 \pm 12,1 \leftrightarrow$	7 / $58,33 \pm 14,2 \leftrightarrow$
<i>Enterococcus spp</i>	7 / $38,89 \pm 11,5$	3 / $18,75 \pm 9,8 \leftrightarrow$	2 / $16,67 \pm 10,8^* \downarrow$
<i>Bacteroides spp</i>	10 / $55,56 \pm 11,7$	9 / $56,25 \pm 12,4 \leftrightarrow$	5 / $41,67 \pm 14,2 \leftrightarrow$

Эслатма: суратда мутлок, махражда нисбий (%) сонлар; * - 5-кун параметрларига нисбатан ишонарли ўзгариш ($P < 0,05$ - $P < 0,001$); \downarrow - кўрсаткичлар ишонарли пасайган; \leftrightarrow - ишонарли тафовут йўқ.

Бошқа микроорганизмларда камайиш кам микдорни ташкил этди, *Bacteroides spp* да (анаэроб) бўлса камайиш амалий жиҳатдан кузатилмади.

Нурлангандан кейинги 9-кунда МУФ кўрсаткичи янада камайиб борди, уларнинг учраш интенсивлиги нафақат 5-кунга нисбатан, балки 7-кунга нисбатан ҳам паст бўлди, микроорганизмлар авлоди бўйича таҳлил олдинги кузатув кунлари каби бўлди. Йўғон ичак индиген микрофлораси вакиллари (*Bifidobacterium spp.*, *Lactobacillus spp.*, *Enterococcus spp.*) ўткир нурланиш таъсирида ишонарли даражада камайган бўлса ($P<0,001$), грамманфий бактериялар (*Escherichia spp.*, *Proteus spp.*) коагулазамусбат стафилококклар (*Staphylococcus spp.*) ва анаэробларга (*Bacteroides spp.*) ишонарли равишда таъсир этмаганига гувоҳ бўлдик ($P>0,05$).

Шундай қилиб, кузатув муддати ошиб бориши билан аэроб ва анаэроб микроорганизмлар униш тенденцияси ва интенсивлигида етарлича фарқ борлиги кузатилди. Тотал иммунодефицит шароитида бундай ўзига хос ўзгаришлар ушбу микроорганизмларнинг колонизацион қобилияти, унинг фаоллиги ва резистентлигига боғлиқ, анаэроб микроорганизмларда иммун тизими томонидан регуляция қилишнинг бузилиши колонизацион резистентлигининг юқорилиги ҳисобига микдорий ва сифатий жиҳатдан пасайиш тенденцияси кузатилмаган, колонизацион фаоллиги юқори, аммо колонизацион резистентлиги паст *Bifidobacterium spp* ва *Lactobacillus spp* лар МУФ параметри пасайиб, минимал даражага етган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Владимирова С.Н., Скорик А.С. Современные проблемы радиобиологии // Международный журнал экспериментального образования. - 2014. - № 8-3. - С.63-64.
2. Всемирная Организация Здравоохранения. Практическое руководство по биологической безопасности в лабораторных условиях // Издание 3-е. - Женева, 2004. - 190 с.
3. Гомзикова М.О., Маланьева А.Г., Сираева З.Ю. Основы проведения биомедицинских исследований на лабораторных животных. Учебное пособие. - Казань, ИД «МедДоК», 2021. - 124 с.
4. Жармухамедова Т.Ю., Семушина С.Г., Пахомова И.А., Пименов М.С., Мурашов А.Н. Международные правила работы с лабораторными животными при проведении доклинических испытаний // Токсикологический вестник. - Москва, 2011. - №4(109). - С.2-9.
5. Кузнецова А.И. Микробные фармацевты внутри нас // Наука и жизнь. - Москва, 2020. - № 2. - С.44-49.
6. Макаров В.Г., Макарова М.Н. Справочник. Физиологические, биохимические и биометрические показатели нормы экспериментальных животных. СПб: Издательство «Лема». - 2013. - 116 с.
7. Михеев А.Н. Малые дозы радиобиологии. Моя маленькая радиологическая вера. - Киев, Фотосоциоцентр, 2016. - 371 с.
8. Мухамедов И.М., Хўжаева Ш.А., Ризаев Ж.А., Алматов Б.И., Нуралиев Н.А. Клиник микробиология. Шифокор мутахассислар учун қўлланма. - Тошкент, "Янги аср авлоди", 2016. - 628 б.
9. Никифоров А.С., Иванов И.М., Свентицкая А.М. Моделирование острого лучевого костномозгового синдрома в эксперименте на мышцах // Медико-биологические и

социально-психологические проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях. 2017. № 4. С. 66–71.

10. Нуралиев Н.А., Бектимиров А.М-Т., Алимова М.Т., Сувонов К.Ж. Правила и методы работы с лабораторными животными при экспериментальных микробиологических и иммунологических исследованиях // Методическое пособие. – Ташкент. - 2016. - 34 с.
11. Нуралиев Н.А., Эргашев В.А., Исмоилов Э.А. Экспериментал тадқиқотларда лаборатория ҳайвонлари билан ишлашнинг этик тамойиллари: шарҳ // Nazariy va klinik tibbiyot jurnali. – Тошкент, 2017. - № 4. - 21-23 б.
12. Нуралиев Н.А., Сувонов К.Ж.. Бактериал транслокация: микробиологик ва иммунологик жиҳатлари. Монография. - Бухоро, “Дурдона” нашриёти, 2019. - 184 б.